

СОЦІАЛЬНІ РОЗРИВИ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ: ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ І СУСПІЛЬСТВА

Піменов С.А.,

PhD, здобувач ступеня доктора наук,
Економічний факультет,
Вища Школа Безпеки та Економіки,
4004 Plovdiv, 13 Kuklensko shose Blvd. Болгарія

У статті розглядається вплив технологій Четвертої індустріальної революції, включаючи штучний інтелект, роботизацію та автоматизацію, на соціально-економічні розриви у суспільстві. Здійснено аналіз, як цифровізація бізнесу та впровадження ШІ трансформують ринок праці, поглиблюють соціальну нерівність та змінюють доступ до можливостей. Особлива увага приділяється ролі державного регулювання у пом'якшенні негативних наслідків технологічного прогресу. Приклади успішної цифрової трансформації, такі як програма «Розумний Дубай», показують, як стратегічні ініціативи можуть забезпечити інклюзивне зростання та знизити дисбаланс у розподілі переваг технологій. Також досліджуються ключові проблеми, пов'язані з доступом до даних, розвитком цифрових навичок та необхідністю адаптації існуючих політик для ефективного управління соціальними та економічними викликами цифрової епохи. Стаття порушує важливі питання щодо необхідності розробки справедливих механізмів розподілу технологічних досягнень, які могли б сприяти сталому розвитку бізнесу та суспільства.

Ключові слова: Соціальна нерівність, Цифрова економіка, Трансформація бізнесу, Державне регулювання, Штучний інтелект, Четверта індустріальна революція, Сталій розвиток

Вступ. Цифрова епоха, що охоплює технології Четвертої промислової революції, приносить із собою значні зміни в економічних і соціальних структурах. Штучний інтелект (ШІ), роботизація та автоматизація стають не лише рушійними силами підвищення продуктивності та інновацій, але й факторами, які загострюють існуючу соціальну нерівність [1]. Ці технології створюють нові можливості для бізнесу та суспільства, але розподіл їхніх переваг часто залишається асиметричним.

Основна проблема полягає в тому, що переваги цифрової трансформації, включаючи економічну ефективність і доступ до нових ринків, зосереджуються в руках обмеженої кількості компаній та висококваліфікованих фахівців. Водночас менш захищені соціальні групи, зокрема працівники з низьким рівнем кваліфікації та жителі сільських районів, опиняються у вразливому становищі.

Вплив технологій виходить за межі бізнесу та охоплює ключові аспекти соціальної справедливості, такі як доступ до освіти, охорони здоров'я та

фінансових послуг [2]. Проте розвиток технологій не може розглядатися у відриві від державної політики та механізмів регулювання. Державне регулювання відіграє ключову роль у забезпеченні справедливого розподілу переваг технологій, створенні умов для інклюзивного зростання та мінімізації ризиків, пов'язаних з автоматизацією та цифровою нерівністю [3].

Мета дослідження полягає в аналізі впливу технологій Четвертої промислової революції на бізнес і суспільство, визначенні чинників, які підсилюють соціальну нерівність, та оцінці ролі державного регулювання у пом'якшенні негативних наслідків цифрової трансформації.

У статті розглядаються приклади успішних ініціатив, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків автоматизації, та пропонуються напрями для розробки політики, яка забезпечує інклюзивний та стійкий розвиток.

Виклад основного матеріалу.

Вплив автоматизації та штучного інтелекту на соціальну нерівність і ринок праці. Автоматизація та роботизація стають важливими рушійними силами підвищення продуктивності праці, особливо в умовах демографічного старіння та технологічного прогресу в галузі робототехніки. Впровадження цих технологій дозволяє компенсувати втрати виробничих потужностей, однак їхній вплив на зайнятість і соціальну нерівність залишається неоднозначним. Переваги автоматизації найчастіше розподіляються непропорційно, посилюючи розрив між різними групами працівників. Наприклад, працівники, зайняті в нестандартних формах зайнятості, зазвичай перебувають у менш вигідному становищі порівняно з кваліфікованими спеціалістами [4].

Однією з ключових загроз автоматизації є її потенціал до поглиблення економічних розривів. Якщо розвиток технологій штучного інтелекту не буде супроводжуватися грамотним державним регулюванням, це може призвести до значного зростання соціальної нерівності. Вплив автоматизації важко оцінити лише за показниками доходів, проте тривалість життя може слугувати більш точним індикатором. Дослідження показують, що люди з лише середньою освітою не демонструють такого збільшення тривалості життя, як ті, хто здобув вищу освіту [5]. Більше того, у низці випадків тривалість життя менш освічених людей навіть скорочується, що свідчить про серйозні соціальні наслідки нерівномірного розподілу переваг від технологій [6].

Попри те, що генеративний ШІ демонструє значне підвищення продуктивності за такими показниками, як ефективність виконання завдань та зниження питомих витрат, розподіл вигод залишається асиметричним. Компанії, які мають доступ до даних, талантів у сфері ШІ та ефективних систем управління, отримують основну вигоду від технологічних досягнень [7]. Це призводить до ще більшого соціального розшарування та посилення економічної поляризації.

Проблема полягає не в нестачі технологічного прогресу, а в неспроможності суспільства та бізнесу забезпечити рівномірний розподіл досягнень і вигод. Щоб запобігти поглибленню соціальної нерівності, необхідно розробити справедливі

політики, які дозволять широким верствам населення отримати доступ до досягнень Четвертої промислової революції.

Роль державного регулювання в управлінні соціальними та економічними наслідками автоматизації. Державне регулювання відіграє ключову роль у пом'якшенні негативних наслідків автоматизації та штучного інтелекту, особливо в умовах зростаючої соціальної нерівності. Без належних механізмів контролю технології здатні не лише поглиблювати існуючі розриви, але й створювати нові бар'єри для рівного доступу до можливостей.

Прикладом ефективного підходу є програма «Розумний Дубай», яка демонструє, як державні стратегії можуть не лише стимулювати розвиток технологій, але й забезпечувати їхню інклюзивність. У рамках цієї ініціативи уряд Дубаю поставив за мету інтеграцію ІТ, штучного інтелекту та інтелектуальних рішень в інфраструктуру та процеси міста [8]. Організація Digital Dubai виконує чотири ключові завдання: прискорення цифрової трансформації; збільшення внеску цифрової економіки у ВВП міста; розвиток цифрових компетенцій національних талантів; забезпечення кібербезпеки [9].

Ці зусилля спрямовані на те, щоб технології слугували інтересам усіх ключових зацікавлених сторін. Більше того, Дубай прагне стати світовим лідером у сфері штучного інтелекту до 2031 року, включно зі створенням Національної програми штучного інтелекту, яка стимулює технологічні та процедурні зміни в усіх галузях [10].

Проте, попри позитивні приклади, значна частина країн стикається з викликами в регулюванні ШІ. Основна проблема полягає у відсутності узгоджених стандартів і підходів, що ускладнює створення справедливих механізмів розподілу технологій. Якщо не буде розроблено політики, здатної стимулювати інклюзивне зростання, наслідки автоматизації можуть включати масову втрату робочих місць, посилення соціальної поляризації та подальшу маргіналізацію вразливих груп населення [11].

Державне регулювання повинно враховувати не лише економічні вигоди технологій, але й їхні соціальні наслідки. Розробка політик, спрямованих на навчання та перепідготовку працівників, впровадження програм соціальної підтримки та забезпечення рівного доступу до цифрових ресурсів, стає необхідною умовою для успішної адаптації до викликів цифрової епохи.

Проте Дубай — не єдиний приклад успішної цифрової трансформації. У низці інших країн спостерігається інтеграція ШІ для вирішення соціальних проблем, таких як доступ до освіти, охорони здоров'я та фінансових послуг. Наприклад, фінтех-компанії використовують ШІ для залучення малозабезпечених верств населення до економічної діяльності, що сприяє фінансовій інклюзії та скороченню нерівності [12].

Ці приклади демонструють, що стратегічне впровадження технологій може стати важливим інструментом для скорочення соціальних та економічних розривів. Однак для цього потрібен комплексний підхід, який включає розвиток компетенцій, забезпечення доступності технологій та створення стійкої цифрової інфраструктури [13].

Технології як фактор посилення глобальної нерівності. Попри позитивний вплив технологій на продуктивність праці та економічне зростання, їхній розвиток сприяє поглибленню глобальної нерівності. Автоматизація та роботизація перерозподіляють економічні переваги на користь великих компаній і висококваліфікованих спеціалістів, залишаючи вразливі групи населення у несприятливому становищі.

У глобальному масштабі автоматизація стала однією з основних причин зростання нерівності доходів за останні десятиліття. Наприклад, дослідження показало, що технології автоматизації були ключовим фактором, який посилив розшарування доходів у США за останні 40 років [14]. Штучний інтелект, робототехніка та складні технології створюють значні економічні розриви між соціальними групами, а також між країнами.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у своєму звіті за 2020 рік зазначає, що розвиток ШІ та робототехніки може замінити значну частину існуючих робочих місць, що загрожує мільйонам працівників [15]. Особливо вразливими стають низькооплачувані професії, оскільки попит зміщується у бік висококваліфікованих спеціалістів. Це призводить до посилення поляризації ринку праці: зростання кількості високооплачуваних позицій супроводжується надлишком працівників для низькооплачуваних вакансій.

На тлі цих змін виникає необхідність у програмах активного навчання та перерозподілу робочої сили, які дозволять працівникам адаптуватися до нових вимог ринку праці. Європейські дослідження показують, що прискорене впровадження технологій у поєднанні з якісним навчанням може підвищити темпи зростання продуктивності та знизити негативні наслідки автоматизації. Однак відсутність таких програм може призвести до соціальної катастрофи, коли мільйони людей опиняться поза межами ринку праці [16].

Крім того, технології посилюють розрив між міськими та сільськими районами. У містах впроваджуються інтелектуальні системи управління, підвищується якість життя та доступ до інфраструктури, тоді як сільські райони, особливо у країнах, що розвиваються, залишаються без доступу до базових технологічних досягнень [17]. Цей розрив ставить під сумнів можливість ШІ бути корисним для всіх верств суспільства, включно з маргіналізованими групами.

Таким чином, без активного втручання на рівні державних та міжнародних ініціатив технології можуть поглибити існуючі дисбаланси, а їхні переваги залишаться недоступними для значної частини населення.

Можливості, які надає ШІ для зменшення нерівності. Попри ризики, пов'язані з впровадженням технологій, штучний інтелект (ШІ) відкриває значні можливості для скорочення соціальної та економічної нерівності. Однією з ключових переваг ШІ є його здатність вирівнювати доступ до інформації, створюючи умови для рівних можливостей серед різних груп населення.

Генеративний ШІ дозволяє усунути інформаційну нерівність, надаючи доступ до знань природною мовою та спрощуючи взаємодію з інформаційними системами. Це особливо корисно для менш кваліфікованих працівників, які

завдяки ШІ можуть швидше розвивати свої навички. Наприклад, у контакт-центрах ШІ значно підвищує продуктивність і якість обслуговування новачків, допомагаючи їм використовувати підходи, які застосовують більш досвідчені колеги [18].

Водночас ШІ може мати неоднозначний вплив на висококваліфікованих працівників. Автоматизація їхніх процесів іноді знижує ефективність, оскільки стандартизація роботи ШІ може конфліктувати з їхніми індивідуальними методами. Це підкреслює необхідність пошуку балансу між автоматизацією та збереженням творчого підходу до розв'язання завдань.

ШІ також сприяє розширенню інклюзивності на ринку праці. Наприклад, він використовується для розробки програм навчання та перепідготовки, адаптованих до конкретних потреб працівників. Це особливо важливо в умовах змін на ринку праці, де потрібна гнучкість і здатність до адаптації.

Додатково, технології ШІ активно застосовуються для фінансової інклюзії. Фінтех-компанії використовують ШІ для надання доступу до фінансових послуг вразливим групам, таким як малозабезпечені та малий бізнес [12]. Такі рішення допомагають залучати до економічної діяльності групи, які раніше були виключені з неї, що сприяє вирівнюванню економічних можливостей.

Можливості, які надає ШІ, створюють перспективи для зменшення розривів у суспільстві, але їх реалізація вимагає комплексного підходу, що включає розвиток цифрових навичок, доступ до технологій та стратегічне управління їх упровадженням.

Етичні та правові виклики впровадження ШІ. Широке впровадження штучного інтелекту (ШІ) супроводжується серйозними етичними та правовими викликами, які стосуються питань конфіденційності, авторських прав, безпеки даних і державного регулювання [19]. Ці аспекти потребують не лише технологічних рішень, але й узгоджених міжнародних зусиль для створення справедливої та стійкої цифрової екосистеми.

Однією з ключових проблем є процес збору даних для навчання моделей ШІ. Наразі цей процес перебуває в правовому вакуумі, що призводить до зростання кількості судових розглядів. Основне звинувачення полягає в тому, що алгоритми ШІ використовують контент, захищений авторським правом, без дозволу власників [20]. Наприклад, такі компанії, як OpenAI і Google, навчають свої моделі на основі даних, доступних в інтернеті, часто ігноруючи технічні обмеження та питання етичності [21].

Ситуація стає більш складною завдяки діям стартапів, таких як Perplexity, які порушують авторські права та обходять встановлені заходи безпеки. Це створює напруженість між необхідністю відкритого доступу до інформації для навчання ШІ та захистом інтелектуальної власності [22].

Крім того, великі технологічні компанії, такі як Google, впроваджуючи алгоритми ШІ, значно впливають на бізнес-моделі інших організацій. Наприклад, зміни в алгоритмах пошуку можуть суттєво знижувати трафік невеликих компаній, що загрожує їхньому існуванню [23]. Оновлення Google, такі як Search Generative Experience, підвищують видимість контенту, який

генерує ШІ, що створює загрозу для оригінального контенту та посилює дисбаланс у розподілі інтернет-трафіку [24].

Ці етичні та правові виклики потребують розробки нових стандартів і механізмів регулювання. Державне втручання стає необхідним для створення прозорих і справедливих правил використання ШІ, які враховують як інтереси бізнесу, так і права громадян. Впровадження механізмів моніторингу, захист даних і відповідальність за використання технологій — ключові кроки на шляху до стійкої цифрової трансформації.

Етичні аспекти використання ШІ також включають питання інклюзії та справедливості. Наприклад, алгоритми можуть створювати упередження, які посилюють соціальні розриви. Тому необхідна розробка стандартів, що забезпечують прозорість та інклюзивність технологій, щоб їхні переваги були доступні для всіх груп населення.

Висновки. Цифрова трансформація, стимульована технологіями Четвертої промислової революції, радикально змінює економічні та соціальні структури. Штучний інтелект, автоматизація та роботизація відкривають значні можливості для підвищення продуктивності, але їх упровадження супроводжується серйозними викликами, зокрема посиленням соціальної та економічної нерівності.

Впровадження технологій перерозподіляє економічні вигоди на користь висококваліфікованих фахівців і великих компаній, залишаючи менш захищені групи у вразливому становищі. Автоматизація поглиблює поляризацію ринку праці, зміщуючи попит у бік високооплачуваних професій та створюючи надлишок робочої сили в низькооплачуваних сегментах.

Державне регулювання має ключове значення для пом'якшення негативних наслідків цифрової трансформації. Програми, спрямовані на розвиток цифрових навичок, фінансову інклюзію та створення рівних можливостей доступу до технологій, є важливим інструментом запобігання соціальній поляризації.

Генеративний ШІ та інші передові технології мають потенціал для вирівнювання доступу до інформації та підвищення продуктивності працівників із низькою кваліфікацією. Однак ці вигоди можуть бути реалізовані лише за умов грамотного управління та створення сприятливих умов для адаптації працівників.

Питання конфіденційності, авторських прав і справедливого використання даних залишаються невирішеними. Дії великих технологічних компаній підкреслюють необхідність посилення регулювання та створення міжнародних стандартів, спрямованих на забезпечення прозорості та справедливості.

Посилення цифрової нерівності між міськими та сільськими районами, а також між розвиненими та країнами, що розвиваються, вимагає обговорення підходів до рівномірного розподілу технологій. Які механізми міжнародного співробітництва можуть бути ефективними для подолання цих розривів?

Суперечливий вплив ШІ на ринок праці викликає питання про необхідність перегляду моделей зайнятості. Чи можливо створення гнучкої системи

перерозподілу робочих місць, яка дозволить уникнути масового безробіття та поляризації?

Поширення технологій ШІ потребує формування нових етичних стандартів, які враховують питання інклюзії, справедливості та захисту даних. Наскільки можлива розробка універсальних стандартів, що враховують відмінності в законодавстві та культурі країн?

Компанії, які активно впроваджують ШІ, можуть відігравати провідну роль у зниженні нерівності через розробку програм навчання, доступних технологій та соціально орієнтованих ініціатив. Проте залишається відкритим питання: як мотивувати бізнес до реалізації цих завдань?

Таким чином, успішна цифрова трансформація можлива лише за збалансованого підходу, який поєднує розвиток технологій із соціально орієнтованою політикою. Це вимагає активної взаємодії між державою, бізнесом і суспільством, спрямованої на досягнення інклюзивного та сталого зростання в умовах цифрової епохи.

Література:

1. Pimenow, S., Pimenowa, O., Prus, P. (2024). Challenges of Artificial Intelligence Development in the Context of Energy Consumption and Impact on Climate Change, *Energies*, 17, 5965. <https://doi.org/10.3390/en17235965>

2. Sitnicki, M. W., Pimenow, S., Horbas, I., Derkach, O., Flowers, A., Wielewska, I., Tucki, K., & Zuzek, D. K. (2024). Development and Support of Ukrainian Domestic Entrepreneurship in the Knowledge Economy. *Sustainability*, 16(13), 5682. <https://doi.org/10.3390/su16135682>

3. Pimenova, O., & Fylyuk, G. M. (2014). State support of agriculture: The analysis of an experience of Germany. *Zarządzanie Finansami i Rachunkowość*, 2(4), 19–30. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=444298>

4. Stähler, N. (2020). The Impact of Aging and Automation on the Macroeconomy and Inequality. *Journal of Macroeconomics*, 67, 103278. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2020.103278>

5. Nocko, A. (2017). Differentiation of life expectancy by sex and education. *Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician*, 62(8), pp. 41–52. DOI: <https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1020>

6. Davids, B., Jones, C., Hood, J., Hutchins, S. (2014). Disparities in Life Expectancy Across US Counties Linked to County Social Factors, 2009 Community Health Status Indicators (CHSI). *Journal of Racial and Ethnic Health Disparities*, 1(1), pp.2–11. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40615-013-0001-3>

7. Bughin, J. (2024). What drives the corporate payoffs of using Generative Artificial Intelligence? *Structural Change and Economic Dynamics*. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2024.09.011>

8. Khan, M., Woo, M., Nam, K., Chathoth, P. (2017). Smart city and smart tourism: A case of Dubai. *Sustainability*, 9(12), 2279.

9. Digital Dubai. (2024). About Smart Dubai. Retrieved May 29, 2024 from: <https://www.digitaldubai.ae/about-us>
10. Ministry of AI. (2024). World leaders in AI by 2031. UAE national program for artificial intelligence. Retrieved May 29, 2024 from: <https://ai.gov.ae/strategy/>
11. Pimenov, S., Pimenova, O. (2017). Impact of integration processes in formation business-models of agri-industrial enterprise. *Zarządzanie finansami i rachunkowość. Journal of Financial Management and Accounting*. 5(4). 61-73. DOI: <https://doi.org/10.22630/ZFIR.2017.5.4.27>
12. Mhlanga, D. (2024). The Influence of Artificial Intelligence (AI) on Digital Financial Inclusion in the Finance Sector. *FinTech, Financial Inclusion, and Sustainable Development*. July, 2024. DOI: 10.4324/9781032657981-14
13. Pimenow, S., Pimenowa, O., & Prus, P. (2024). The impact of business model sustainability on the financial performance of Ukraine's leading companies before the military conflict. *Sustainability*, 16(22), 10008. <https://doi.org/10.3390/su162210008>
14. Acemoglu, D., Restrepo, P. (2021) Tasks, Automation, and the Rise in US Wage Inequality. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Cambridge. DOI 10.3386/w28920. Retrieved on June 1, 2021, from: <https://www.nber.org/papers/w28920>
15. Kande, M., Sonmez, M. (2020). Don't fear AI. It will lead to long-term job growth. Retrieved on October 26, 2020, from: <https://www.weforum.org/agenda/2020/10/dont-fear-ai-it-will-lead-to-long-term-job-growth/>
16. Hazan, E., Madgavkar, A., Chui, M., Smit, S., Maor, D., Dandona, G., Huyghues-Despointes, R. (2024). A new future of work: The race to deploy AI and raise skills in Europe and beyond. Retrieved May 21, 2024 from: <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/a-new-future-of-work-the-race-to-deploy-ai-and-raise-skills-in-europe-and-beyond?>
17. Sitnicki, M. W., Prykaziuk, N., Humeniuk, L., Pimenowa, O., Imbrea, F., Şmuleac, L., & Paşcalău, R. (2024). Regional perspective of using cyber insurance as a tool for protection of agriculture 4.0. *Agriculture*, 14(2), 320. <https://doi.org/10.3390/agriculture14020320>
18. Stepanov, M. S., Muzata, A. R., Shishkin, M. O., Kostina, N. S., & Zyuzin, V. D. (2021). Estimation of Contact Center Performance Measures in Case of Overload and Chatbot Implementation. 12, pp. 1–7. DOI: <https://doi.org/10.1109/ieeconf51389.2021.9415983>
19. Sam Paul, B., Anuradha, A. (2024). Artificial Intelligence in Different Business Domains (pp. 13–33). Igi global. DOI: <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-1565-1.ch002>
20. Baker, J. (2012). The technology–organization–environment framework. In Y. Dwivedi, M. Wade, & S. Schneberger (Eds.), *Information systems theory: Integrated series in information systems*, 28, New York: Springer.

21. Holister, S. (2024). Microsoft's AI boss thinks it's perfectly okay to steal content if it's on the open web. Retrieved June 28, 2024 from: <https://www.theverge.com/2024/6/28/24188391/microsoft-ai-suleyman-social-contract-freeware>

22. Kubera, G. (2024). OpenAI wprowadza nową wersję ChatGPT. Jest szybsza i bezpieczniejsza Retrieved July 19, 2024 from: <https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/openai-wprowadza-nowa-wersje-chatgpt-jest-szybsza-i-bezpieczniejsza/2xk7m9e>

23. Germain, T. (2024). Google is updating its algorithm. And it will change the Internet forever. Retrieved on May 28, 2024, from <https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c999p58ge8ro>

24. Hi-tech (2024). Google will add artificial intelligence to search. Retrieved May 20, 2024 from: <https://hi-tech.ua/en/google-will-add-artificial-intelligence-to-search/>